

BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA YO'NALTIRILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI

Ismailov Tohirjon Xushnodbek o'g'li

Ma'mun universiteti "Yoshlar siyosati departamenti" uslubchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13822317>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarning holati, dolzarbligi va ahamiyati tahlil qilinadi. BRM 2030 yilga qadar global barqarorlikka erishish uchun BMT tomonidan belgilangan muhim ko'rsatkichlar to'plami hisoblanadi. Tezis doirasida ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni muvozanatlashgan tarzda rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlarning yo'nalishlari va ularning zamonaviy muammolarni hal etishdagi roli o'rganiladi. Shuningdek, tezisdagi ilmiy tadqiqotlarning BRMga erishishda qanchalik samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi va ularning natijalari jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, barqaror rivojlanish maqsadlari, ilmiy tadqiqotlar, ekologik muvozanat, ijtimoiy masalalar, iqtisodiy barqarorlik, innovatsion yondashuvlar, global muammolar.

Kirish.

Hozirgi davrda barqaror rivojlanish masalasi global miqyosda dolzarb muammo sifatida e'tirof etilmoqda. 2015 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari¹ (BRM) 2030 yilga qadar yerdagi barcha insonlarning hayot sifatini oshirish, ekologik muvozanatni saqlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida belgilangan muhim yo'nalishlardir. Ushbu maqsadlar to'plami, 17 ta maqsad va 169 ta vazifadan iborat bo'lib, insoniyatning har bir sohasida ijobiy o'zgarishlar kiritish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni o'z ichiga oladi.

Ilmiy tadqiqotlar BRMlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi, chunki ular jamiyatni rivojlantirish va muammolarni hal etish uchun zamonaviy va innovatsion yondashuvlarni taklif etadi. Biroq, ilmiy tadqiqotlarning samaradorligi va BRMlar bilan integratsiyasi ko'plab omillarga bog'liq. Shuning uchun, ushbu tezisdagi barqaror rivojlanish maqsadlariga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarning holatini, dolzarbligini va ahamiyatini tahlil qilish, shuningdek, kelajakda bu tadqiqotlar orqali qanday natijalarga erishish mumkinligini o'rganish maqsad qilingan. BRMlar bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar nafaqat akademik doiralarda, balki amaliyotda ham yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin, bu esa jamiyat va tabiiy muhit o'rtasida muvozanatni ta'minlashga yordam beradi.

Tadqiqotlar tahlili.

Barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlar, ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarni muvozanatlashgan tarzda rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlarni taklif etadi. Ushbu tadqiqotlar turli sohalarda o'tkazilmoqda va ular BRMlar doirasida global va mahalliy darajada o'zaro bog'liq masalalarni hal etishga xizmat qilmoqda.

1. *Ekologik tadqiqotlar:* Ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan tadqiqotlar, asosan, tabiiy resurslardan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va bioxilma-xillikni saqlashga qaratilgan². Masalan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni

¹ BMT. (2015). *Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.

² GEA. (2012). *Global Energy Assessment - Toward a Sustainable Future*. Cambridge University Press.

o'rganish, atmosferaga zararli gazlarni chiqarishni kamaytirishga qaratilgan tadqiqotlar ko'plab muvaffaqiyatli natijalar keltirgan. Bunday tadqiqotlar, shuningdek, ekologik ta'sirlarni baholash va muhofaza qilish strategiyalarini ishlab chiqishda ham muhimdir.

2. *Iqtisodiy tadqiqotlar*: Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun o'tkazilgan tadqiqotlar, asosan, innovatsion texnologiyalarni, iqtisodiy o'sishni va ish bilan ta'minlashni o'rganadi. Kichik va o'rta bizneslarni rivojlantirish, ijtimoiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish bo'yicha tadqiqotlar, BRMLarning iqtisodiy jihatlarini yanada kuchaytiradi. Tadqiqotlar natijalari ko'pincha iqtisodiy siyosatni shakllantirishda asosiy o'rin tutadi³.

3. *Ijtimoiy tadqiqotlar*: Ijtimoiy barqarorlik va adolatni ta'minlashga qaratilgan tadqiqotlar, ijtimoiy inklyuzivlik, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarga e'tibor qaratadi⁴. Bu tadqiqotlar jamiyatning har xil qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, muhtojlarga yordam ko'rsatish va ularning imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan dasturlarni rivojlantirishda asosiy ahamiyatga ega. Ijtimoiy tadqiqotlar natijalari, shuningdek, gender tengligi va kam ta'minlangan guruhlarning huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, BRMLar doirasidagi ilmiy tadqiqotlar o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda. Ular global va mahalliy darajada barqaror rivojlanishga erishish uchun samarali vosita hisoblanadi. Biroq, tadqiqotlar samaradorligini oshirish uchun kooperatsiya va integratsiya zarur, shuningdek, yangi innovatsion yondashuvlar va metodologiyalarni joriy etish lozim. Shunday qilib, ilmiy tadqiqotlar BRMLarni amalga oshirishda nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'ladi.

Xulosa

Mazkur tezisdagi barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarning ahamiyati, holati va kelajakdagi istiqbollari tahlil qilindi. BRMLar doirasida olib borilayotgan tadqiqotlar, ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarini muvozanatlashgan tarzda rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bu tadqiqotlar global va mahalliy darajada barqaror rivojlanishga erishish uchun muhim vosita hisoblanadi.

Biroq, tadqiqotlarning samaradorligini oshirish va BRMLar bilan integratsiyasini kuchaytirish uchun bir qator muammolarni hal etish zarur. Integratsiya, multidissiplinar yondashuvlar va innovatsion metodologiyalardan foydalanish, tadqiqotlarning o'zaro bog'liqligini kuchaytirish va ulardan amaliy natijalarni olishda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, ijtimoiy masalalarga e'tibor berish va tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etishda davlat va nodavlat tashkilotlari o'rtasida samarali hamkorlik zarur. Barqaror rivojlanish yo'lida ilmiy tadqiqotlar nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lishi lozim.

Kelajakda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun, ilmiy tadqiqotlar va amaliyot o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirish, kooperatsiyani rivojlantirish va yangi yondashuvlarni joriy etish zarur. Bunday yondashuvlar, shubhasiz, jamiyatning rivojlanishiga va ekologik muvozanatni saqlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

³ Raworth, K. (2017). *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. Chelsea Green Publishing.

⁴ O'Neill, D. W., Fanning, A., Lamb, W. F., & Steinberger, J. K. (2018). *A good life for all within planetary boundaries*. *Nature Sustainability*, 1(2), 88-95.

References:

1. BMT. (2015). *Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
2. United Nations. (2021). *The Sustainable Development Goals Report 2021*. United Nations.
3. Raworth, K. (2017). *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. Chelsea Green Publishing.
4. GEA. (2012). *Global Energy Assessment - Toward a Sustainable Future*. Cambridge University Press.
5. O'Neill, D. W., Fanning, A., Lamb, W. F., & Steinberger, J. K. (2018). *A good life for all within planetary boundaries*. *Nature Sustainability*, 1(2), 88-95.